

INSONNING RUHIYATINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZIMLAR TAHLILI
AN ANALYSIS OF PHRASEOLOGISMS EXPRESSING THE HUMAN
PSYCHE

АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ДУШЕВНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Rustamova Barno Abduxalilovna

Oriental Univeriseti katta o'qituvchisi

Tel.: +998 90-940-57-53

E-mail: barnor998@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-0323-1890>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning semantik xususiyatlari va ularning badiiy matndagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida frazeologik birliklarning insonning quvonch, qayg'u, qo'rquv va hayajon kabi ichki kechinmalarini obrazli ifodalash imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi adiblar asarlaridan olingan misollar yordamida frazeologizmlarning lingvokulturologik va lingvopsixologik jihatlarini yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ruhiyatni ifodalovchi iboralar asar qahramonlari xarakterini ochib berishda muhim uslubiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *frazeologizm, inson ruhiyati, semantika, lingvokulturologiya, badiiy matn, obrazlilik, emotsional-ekspressivlik.*

Annotation. This article analyzes the semantic characteristics of phraseological units expressing human psychology in the Uzbek language and their role in literary texts. The study demonstrates the potential of phraseological units to figuratively express internal human emotions such as joy, sorrow, fear, and excitement.

Linguo-cultural and linguo-psychological aspects of phraseology are highlighted through examples from the works of authors such as Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy. The findings indicate that psychological phraseological units serve as a significant stylistic tool for revealing the character traits of literary personages.

Keywords: phraseology, human psychology, semantics, linguo-culturology, literary text, figurativeness, emotional-expressiveness.

Аннотация. В данной статье анализируются семантические особенности фразеологизмов, выражающих психологическое состояние человека в узбекском языке, и их роль в художественном тексте. В ходе исследования демонстрируются возможности фразеологических единиц образно передавать такие внутренние переживания человека, как радость, печаль, страх и волнение. На примере произведений Абдулхамида Чулпана, Абдуллы Кадыри освещаются лингвокультурологические и лингвopsихологические аспекты фразеологизмов. Результаты исследования показывают, что фразеологизмы, выражающие

психическое состояние, служат важным стилистическим средством раскрытия характера персонажей.

Ключевые слова: *фразеологизм, психология человека, семантика, лингвокультурология, художественный текст, образность, эмоционально-экспрессивность.*

KIRISH

Til xalqning ma'naviy dunyosi, tafakkuri va ruhiy olamini aks ettiruvchi muhim vositalardan biridir. Har bir tilda insonning ichki kechinmalari, ruhiy holati, hissiy munosabati va psixologik jarayonlarini ifodalovchi lisoniy birliklar mavjud bo'lib, ular orasida frazeologizmlar alohida o'rin tutadi. Frazeologik birliklar xalqning asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va milliy tafakkurini o'zida mujassamlashtirganligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologizmlar tilning obrazlilik, ta'sirchanlik va emotsional-ekspressiv imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi.

O'zbek tilida insonning quvonch, qayg'u, qo'rquv, hayajon, iztirob, g'azab, uyat, muhabbat kabi turli ruhiy holatlarini ifodalovchi frazeologizmlar juda boy va rang-barangdir. Masalan, "ko'ngli tog'day ko'tarilmoq", "yuragi orqasiga tortib ketmoq", "bag'ri qon bo'lmoq", "og'zi qulog'iga yetmoq", "ko'ngli xira tortmoq" kabi iboralar insonning psixologik holatini obrazli tarzda ifodalaydi. Bunday frazeologizmlar nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki nutqning emotsional-ekspressiv ta'sirini kuchaytirib, badiiylikni ta'minlaydi.

Hozirgi tilshunoslikda frazeologizmlarning semantik xususiyatlari, milliy-madaniy asoslari, funksional-uslubiy imkoniyatlari va pragmatik tabiati keng tadqiq qilinmoqda. Xususan, Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov, B.Yo'ldoshev, Q.Hakimov kabi olimlarning ilmiy ishlari o'zbek frazeologiyasining nazariy asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ammo inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning semantik tabiatini alohida tizim sifatida o'rganish hanuz dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Dunyo ilm olamida inson ruhiyati bilan bog'liq frazeologik birliklarning semantik xususiyatlarini aniqlash, ularning emotsional-ekspressiv imkoniyatlarini tahlil qilish hamda til va tafakkur munosabatidagi o'rnini yoritish dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Maqolada o'zbek tilida inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning semantik xususiyatlarini o'rganish, ularning ma'no tarkibi, obrazlilik darajasi hamda nutqdagi funksional imkoniyatlarini tahlil qilish maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Frazeologik tadqiqotlarning rivojida Sh.Rahmatullayevning xizmatlari alohida ahamiyatga ega. Olimning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati" (Рахматуллаев, Ш.

1992), “O‘zbek tilida fe‘l frazemalarning bog‘lashuvi” (Рахматуллаев, III.1992) kabi asarlarida frazeologizmlarning semantik tuzilishi, bog‘lashuv imkoniyatlari va komponent tahlili masalalari chuqur yoritilgan. Tadqiqotchi frazemalarning ma‘no gradatsiyasi, sintaktik qurilishi va semantik tanlanuv masalalarini ilmiy asosda izohlab bergan.

Q.Hakimovning (ҲАКИМОВ Қ., 1994) sodda gap qolipli frazeologizmlar haqidagi tadqiqotlari ham o‘zbek frazeologiyasida muhim o‘rin tutadi. Olim frazeologik birliklarni komponent tahlil metodi asosida o‘rganib, ularning ma‘no jihatidan yaxlit birlik bo‘lishiga qaramay, sintaktik xususiyatlarini saqlab qolishini ilmiy asosda ko‘rsatib berdi.

Tadqiqotda frazeologizmlar milliy mentalitet va dunyoning til manzarasi bilan bog‘liq holda tahlil qilinib, ekstralingvistik omillarning frazeologik semantikaga ta‘siri ochib berilgan.

A.E.Mamatov (МАМАТОВ А., 1996) o‘zbek frazeologiyasida frazeologik norma masalasini ilmiy muomalaga olib kirgan olimlardan biridir. Uning “Hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari” nomli tadqiqotida frazeologik birliklarning qo‘llanish me‘yorlari, normadan chetga chiqish holatlari hamda frazeologik variantlar masalasi atroflicha tahlil qilingan. Olim frazeologizmni “turg‘un leksik-semantik birlik” sifatida talqin qiladi.

U frazeologizmlarning shakllanish masalalarini o‘rganishga katta hissa qo‘shdi. Uning ilmiy izlanishlarida frazeologik neologizmlar, semantik va grammatik yangilanishlar, evfemistik hamda disfemistik shakllanish jarayonlari yoritilgan, frazeologik birliklarning shakllanishini til ichki tizimi ehtiyoji bilan bog‘liq hodisa sifatida izohlangan.

Shuningdek, Sh.Usmonova (УСМОНОВА Ш., 1998) o‘zbek va turk tillaridagi somatik frazeologizmlarni qiyosiy jihatdan o‘rganib, ikki til frazeologiyasidagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlagan.

Badiiy asarlar tilida frazeologizmlarning qo‘llanishini o‘rganishda M.Yo‘ldoshev, I.G‘aniyev, R.Normurodov, F.Bobojonov kabi olimlarning tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ular Cho‘lpon, Fitrat, Shukur Xolmirzayev kabi ijodkorlar asarlaridagi frazeologik birliklarning uslubiy va lingvopoetik imkoniyatlarini ochib berganlar.

Umuman olganda, mustaqillik yillarida o‘zbek frazeologiyasi struktural-grammatik, semantik-uslubiy va funksional-pragmatik yo‘nalishlarda sezilarli taraqqiyotga erishdi. Shu bilan birga, tarixiy frazeologiya, qiyosiy frazeologiya, dialektal frazeologiya va frazeografiya kabi yo‘nalishlarda hali chuqur ilmiy tadqiqotlarni talab qiluvchi muammolar mavjudligi ham qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada o'zbek tilidagi inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning semantik xususiyatlarini o'rganishga doir zamonaviy tilshunoslikning nazariy va amaliy metodlariga tayanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini frazeologiya, semasiologiya, lingvosemantika hamda lingvokulturologiya yo'nalishlariga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Jumladan, Sh.Rahmatullayev, A.E.Mamatov, A.Mamatov, B.Yo'ldoshev, Q.Hakimov kabi olimlarning frazeologiya nazariyasiga doir ilmiy ishlari metodologik manba sifatida xizmat qildi.

Tahlil jarayonida tavsifiy metod yordamida inson ruhiyatini ifodalovchi frazeologik birliklarning umumiy xususiyatlari izohlandi, semantik tahlil metodi asosida frazeologizmlarning ma'no tarkibi, emotsional-ekspressiv bo'yoqdorligi, ijobiy va salbiy ruhiy holatlarni ifodalashdagi semantik farqlari o'rganildi, kontekstual tahlil metodi yordamida frazeologizmlarning badiiy matn va nutq jarayonidagi funksional-uslubiy vazifalari tahlil qilindi.

Maqola mavzusining tadqiqot manbalari sifatida o'zbek tilining frazeologik lug'atlari, badiiy adabiyot namunalari, publitsistik matnlar hamda zamonaviy nutq materiallari olindi. Izlanish davomida yig'ilgan frazeologik birliklar semantik guruhlariga ajratilib, ularning inson ruhiyati bilan bog'liq ma'no ifodalash xususiyatlari tizimli ravishda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Badiiy matnlarda frazeologizmlardan foydalanish asarning badiiy qiymati bilan birgalikda yozuvchining so'z qo'llash mahorati hamda tasvirlanayotgan obrazning xarakter xususiyati orqali xalq tilining o'ziga xos lingvokulturologik, lingvipsixologik hamda lingvipoetik xususiyatlarini ham yuzaga chiqaradi.

Badiiy asarlardagi ot so'z turkumiga mansub frazeologizmlar deyarli barcha yozuvchilar asarlarida keng o'rinni egallagan.

“Ko'nglingni to'q tut, (xotirjamlik) azizim: Miryoqub bilan Akbarali mingboshi o'rtasida yer bilan osmon qadar farq borligiga biz qattiq ishonamiz! Akbarali boshqa odam. Miryoqub butunlay boshqacha odam...” (Cho'lpon A., 2007) Bu gapda kelgan *ko'nglingni to'q tut* iborasining ma'nosi xotirjam bo'l, hammasi yaxshi va barchasi hal bo'ladi, shu ma'nolarda keladi va bu gapda ham shu o'rinda kelgan.

Tog'day-tog'day gunohlar ham uncha-muncha bo'lar ekan-da! Miryoqub xoxolab kuldi: - Tog'day-tog'dayini endi sizdan o'rganamiz, to'ra, xudo xohlasa... Siz, axir, mulla odamsiz... (Cho'lpon A., 2007). Ushbu gapda kelgan *tog'day-tog'day gunohlar* kabi o'xshatish mazmunida insonning bilib-bilmay, ollohning oldida qilgan yomon ishlari va ularning ko'pligi e'tirofi etilgani bilan, bu yomon ishlardan afsus emas, balki biroz kesatish, bepisandlik kabi ruhiy holat sezilib turadi. Bu asardan olingan misolda

esa asar qahramonlarining o‘zaro bir-biriga ishonishi, shu bilan birga yovuz ishlarda birlashishiga ishora qiluvchi iboralar tahlilini kuzatamiz:

Bu sirlarni u Miryoqubga “*ko‘nglining yaqinligidan*” aytdi va - “sirlarning ochilishi uning halokatiga sabab bo‘lishini” ham qayd qilib o‘tdi. (Cho‘lpon A., 2007) Bu gapda keltirilgan *ko‘nglining yaqinligidan* iborasining ma‘nosi *o‘ziga yaqin olish* ya‘ni *ishonib barcha gaplarini aytish* ma‘nolarida ifodalanmoqda. Bu misolda asar qahramoni Miryoqub *ishonganidan* hamma gapni aytmochi va *ko‘nglidagilarni unga ochiq-oydin bayon qilishni* xohlagan. Bu yerdagi ruhiy yaqinlik, ishonch bildirish bilan birga biroz hadiksirash holati ham mavjud, chunki “sirlarning ochilishi uning halokatiga sabab bo‘lishini”ni aytilishi shu xavotirga ishora qilmoqda. Bu iboraning yana ma‘nolari va variantlari ham uchraydi.

Lekin Orif akaning ro‘parasida bolalikdan tanish, chehrasida hali ham sho‘xlik shu‘lasini saqlab qola olgan, *istarasi issiqqina xotin* o‘tirardi. Mariya Vasilyevna yangi tuman rahbarining kelganiga juda xursand bo‘lib o‘rnidan turdi (Asqad Muxtor 1998). Ushbu kontekstda *istarasi issiqqina xotin* iborasi kelmoqda, bu iboraning ma‘nosi shuki, *yuz qiyofasi tanish bir ayol* ma‘nosini, yoki “*yaxshilik qila oladigan mehribon inson*” ma‘nosi yoki “*chiroyli*” ma‘nosini tashiydi. Negaki, frezemaning mazmunida, 1) *bu chehrani ko‘rganman* ma‘nosi; 2) *bu yaxshi odam* ma‘nosi; “*chiroyli inson*” kabi ma‘nolarda kelib, so‘zlovchining “yoqtirganlik” ruhiyatiga ishora qiladi.

Bundan tashqari, bu iboraning variantlari va ma‘nodoshlari mavjudligini ta‘kidlagan holda antonimlik munosabatidagi “*turqi sovuy*” iborasida yoqtirmaslik, pisand qilmaslik, hurmat qilmaslik holatiga ishora qiladi.

Orif aka devorlarga qaradi-yu, ko‘nglidagi rosmiyaning iliq gaplarni yo‘qotdi-qo‘ydi. Bunday joyda odam beixtiyor *o‘zini sipo tutishga*, so‘zlarigagina emas, tovushiga ham rasmiy tus berishga urina boshlaydi (Asqad Muxtor 1998). Bu *o‘zini sipo tutmoq* iborasi *o‘zini aqlli qilib ko‘rsatish bilan birga o‘zini kamtarin ko‘rsatish ma‘nosini olib kelgan, sababi, qilgan ishlaridan, ko‘z-ko‘z qilinayotgan hashamatlardan g‘ururlanish, maqtanish kabi ruhiyat ifodalarni ham berib o‘tgan* degan ma‘noni bildiradi.

Anvarning andishasini rad qilib: “Har qancha bersang ham dadasi ola beradilar. Lekin berganingni *sen bilan bizga misi ham yuqmas*. Shunday bo‘lg‘andan keyin, ishni o‘ylab qilish kerak”, der edi. Chunki Nigor oyim Anvarga qattig‘ botina olmaslig‘ini sezar edi (Qodiriy A., 2017). Ushbu gapda kelgan *sen bilan bizga misi ham yuqmas* bu iboraning ma‘nosi shuki, Solih maxdumning o‘ta xasis va qurumsoq kishi ekanligiga ishora qiladi, ammo bu ishora andisha bilan aytilayotgani uchun o‘rtada hurmatsizlik kuchli emas.

Shu xursandchilik barobarida birinchi oynning yeti tillosi yaxlit holda maxdumning qo‘lig‘a tegishi *go‘yo to‘y ustiga to‘y edi* (Qodiriy A., 2017). Bu gapda kelgan *to‘y ustiga to‘y edi* iborasi orqali adib, Maxdumning qo‘lig‘a yeti tilloning berilishidagi

holatga ayni mos ibora ishlatgan? Chunki bu holatda insonning quvohchi va o'ziga bo'lgan hurmati me'yordan oshgan ruhiy holat tasvirlangan. Bu iboraning ma'nosi *xursandlik* mamnun bo'lish bilan birga yashirin ta'magirlikka ham ishora qiladi.

Sen tamoman boshqacha tushungan bir masala, sening harakating va istaging aksincha natijalanib tursa, *ruhan ezilasan, vijdonan azoblanasan*. Mana asli mushkilot shu nuqtadadir. Yo'qsa gardandan soqit qilib qo'yish har narsadan ham qulay vazifa, ammo *ma'naviy mag'lubiyat* og'ir masala, Ra'no (Qodiriy A.2017). Ushbu gapda kelgan bir qancha iboralarni ko'rishimiz mumkin. *Ruhan ezilasan, vijdonan azoblanasan* iborasi insonning ruhiyatiga kuchli tashqi ta'sirning ifodasi sanaladi, bu fraza orqali qahramonning iztiroblari, chorasizligi, hamda adolatsizlikka qarshi yashirin isyoni ham ifodalangan.

Duchor kelganini ko'kka otarman, *ish ko'rsatib*, yorim olib ketarman (Alpomish dostoni 2014). Ushbu Matniy parchada keltirilgan iborada, avvalo, harakat qilish g'alabaga mutlaq ishonish *ish ko'rsatib* birikmasi orqali tasvirlanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Badiiy matnlarda frezeologizmlardan foydalanish asarning badiiy qiymati bilan birgalikda yozuvchining so'z qo'llash mahorati hamda tasvirlanayotgan obrazning ruhiyati, xarakter xususiyati, ichki kechinmalari tashuvchi vosita sifatida xalq tilining o'ziga xos lingvokulturologik, psixolingvistik hamda lingvipoetik xususiyatlarini ham yuzaga chiqaradi.

Insonning ruhiy holatini ifodalovchi iboralar, xalqning jonli tili orqali personajlarning xarakter -xususiyatidagi o'ziga psixologik chizgilarni ko'rsatadi, psixik o'zgarishlarga ishora qiladi.

Badiiy asarlar tilida mavjud iboralar tahlil, shuni ko'rsatadiki, insonni qalb kechinmalari hamda hayoti tajribalari oralig'ida frazeologizmlar yuzaga chiqadi, chunki iboralar tahlilida *to'y ustiga to'y edi* kabi xursandchilikni ifodalovchi hamda ayni shu iboralar antonimi sifatida, *ma'naviy mag'lubiyat, ruhan ezilasan, vijdonan azoblanasan* kabi iboralar ham o'z o'rnida ma'noni kuchaytirib, asar personajlari xarakterini ko'rsatibgina qolmay, shu hudud, ijtimoiy davr insonini ruhiy kechinmalarini tasvirlab beruvchi lingvopsixologik vosita vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Cho'lpon A. (2007). "Kecha va kunduz" roman. – Toshkent: Sharq.
2. Йўлдошев Б. (1998). Ўзбек фразеологияси ва услубият масалалари. – Самарқанд.
3. Маматов А. (1996). Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари. – Тошкент: Фан.
4. Маматов А. Э. (1991). Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. филол. фан. док.дисс. – Тошкент.

5. Qodiriy A. (2017). “Mehrobdan chayon” roman. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Раҳматуллаев Ш. (1992). Ўзбек тилининг фразеологик луғати. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти. – 320 б.
7. Раҳматуллаев Ш. (1992). Ўзбек тилида феъл фраземаларининг боғлашуви. – Тошкент: Университет.
8. Усмонова Ш. (1998). Ўзбек ва турк тиллари соматик фразеологизмларининг қиёсий тадқиқи. филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент.
9. Ҳақимов Қ. (1994). Ўзбек тилида содда гап қолипли фразеологизмлар. – Тошкент: Фан.

REFERENCES:

1. Cho‘lpon A. (2007). “Kecha va kunduz” roman. – Toshkent: Sharq. (In Uzbek)
2. Yo‘ldoshev B. (1998). O‘zbek frazeologiyasi va uslubiyat masalalari. – Samarqand. (In Uzbek)
3. Mamatov A. (1996). O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari. – Toshkent: Fan. (In Uzbek)
4. Mamatov A. E. (1991). Hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. filol. fan. dok.....diss. – Toshkent. (In Uzbek)
5. Qodiriy A. (2017). “Mehrobdan chayon” roman. – Toshkent: asr avlodi. (In Uzbek)
6. Rahmatullayev Sh. (1992). O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati – 320 b. (In Uzbek)
7. Rahmatullayev Sh. (1992). O‘zbek tilida fe‘l frazemalarining bog‘lashuvi. – Toshkent: Universitet. (In Uzbek)
8. Usmonova Sh. (1998). O‘zbek va turk tillari somatik frazeologizmlarining qiyosiy tadqiqi. filol. fan. nomz.diss. avtoref. – Toshkent. (In Uzbek)
9. Hakimov Q. (1994). O‘zbek tilida sodda gap qolipli frazeologizmlar. – Toshkent: Fan. (In Uzbek)